

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕКСТИЛЯ, НАЙДЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КАРАКАЛПАКСТАНА, НА РАЗВИТИЕ ЭТНОТУРИЗМА

Н.К.Наурызбаева

Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук Каракалпакского отделения Академии Нукус, Республика Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20273903>

Annotatsiya. *Ushbu maqolada Orolbo'yi va Ustyurt platosida qadimiy to'qimachilik buyumlarining topilishidan boshlab, gilamdo'zlik texnikasigacha bo'lgan davr ko'rib chiqilgan. Shuningdek, unda hunarmandchilikning etnoturizmga ta'siri ham o'rganilgan.*

Аннотация. *В данной статье рассматривается период от обнаружения древних текстильных элементов в Приаралье и на плато Устюрт до техники ткачества ковров. Также было изучено влияние ремесленничества на этнотуризм.*

Abstract. *This article examines the period spanning from the discovery of ancient textile elements in the Aral Sea region and on the Ustyurt Plateau to the development of carpet weaving techniques. Additionally, the study investigates the impact of traditional craftsmanship on ethno-tourism.*

Kalit so'zlar: *Yesen-1, Yesen-2, Qoraquduq, Jekaparsan-2, Baraktam-1, tukli ip, simmetrik, asimmetrik, etnoturizm*

Ключевые слова: *Есен-1, Есен-2, Каракудук, Джекапарсан-2, Барактам-1, ворсовая нить, симметричный, асимметричный, этнотуризм*

Key words: *Yesen-1, Yesen-2, Karakuduk, Dzhekaparsan-2, Baraktam-1, Pile thread, symmetrical, asymmetrical, ethno-tourism*

Ковроткачество — это вид национального ремесла, возникший в древние времена. Поскольку наш народ издавна вёл скотоводческий образ жизни, он изготавливал небольшие ковры из войлока или шерстяных нитей, использовавшиеся в качестве постельных принадлежностей, удобных для ношения во время кочевий. Это обеспечивало комфорт кочевому населению. Ковры, появившиеся впоследствии как необходимость, вошли в обиход и легли в основу торговых отношений. Следует также отметить, что в ходе археологических и этнографических экспедиций на территории Каракалпакстана было обнаружено множество артефактов, подтверждающих существование текстильных традиций. Это можно проиллюстрировать следующими историческими фактами. Археологические экспедиции показали, что на территории Каракалпакстана, а именно по берегам Амударьи, в районе Аральского моря и на Устюрте, с древних времён занимались земледелием, скотоводством и рыболовством, игравшими основную роль в хозяйственной жизни. Археологические находки, обнаруженные в древних поселениях, расположенных в этих районах, служат доказательством этих утверждений. Древняя история, разделённая на несколько периодов, начинается с палеолита (каменного века), который охватывал разные регионы мира в разное время и при различных обстоятельствах. Например, в этот период люди в Устюртском регионе на территории Каракалпакстана поселились в эпоху мустье, а затем в мезолите и неолите. Позднее кочевые сакские племена также освоили Устюрт. Памятники каменного века, обнаруженные и изученные в Устюртском регионе,

свидетельствуют о том, что люди не жили там постоянно, а временно осваивали местность и охотились в зависимости от времени года. В этот период существовали многочисленные озёра и родники с высоким уровнем пресных подземных вод, пригодных для питья. Несмотря на благоприятные условия, постоянные поселения не были обнаружены, и признаки развитого хозяйства встречаются редко. Устюртская степь была лишь временным пристанищем, что подтверждается многочисленными литературными источниками. На территории Каракалпакстана к памятникам мустьерского периода относятся стоянки Эсен-1, Эсен-2 и Каракудык, расположенные к северо-западу от хребта Барсакельмес на Устюрте. Если стоянки Эсен связаны с обработкой каменных орудий труда, то Каракудык использовался как сезонный охотничий лагерь [1, с. 8]. Также стоит отметить, что, хотя на территории Каракалпакстана не найдено постоянных поселений, связанных с хозяйственной жизнью, в неолитическую эпоху (IV–VI тысячелетия до н.э.), когда скотоводство и земледелие стали преобладающими видами деятельности, сформировалась богатая культура. В дельте реки Акчадарья проживали племена кельтеминарской культуры. Среди их поселений особенно выделяется Джабас. Именно здесь, в Каракалпакстане, зародились признаки комплексного хозяйства. Анализ орудий труда и остатков фауны позволил идентифицировать кельтеминарцев как охотников и рыбаков. В.И. Громов утверждает, что там встречались в основном дикие животные: кабаны, олени, черепахи и птицы [2, с. 60]. В бронзовом веке (III–II тысячелетия до н.э.) охота и рыболовство были вытеснены земледелием и скотоводством. По мнению С.П. Толстова, население Тазабагьяблы занималось земледелием, о чём свидетельствуют найденные в жилищах остатки злаков. Также был найден костный материал: быки, овцы, лошади [3, с. 52]. В то же время появились признаки орошаемого земледелия. Развитие сельского хозяйства, ирригационных технологий и металлургии меди и бронзы способствовало изменениям культуры Южного Приаралья. Выращивание технических культур, в свою очередь, способствовало развитию текстильного производства. Об этом свидетельствуют находки, например, иглы и булавки с круглыми ушками в поселении Джекапарсан-2 [3, с. 71]. Животноводство сыграло важную роль в становлении текстильного дела. В результате археологических раскопок 1937–1938 годов в поселениях Буркит-кала, Уй-кала, Топрак-кала и Джанбас-кала были найдены кожаная обувь и кусок белого тонкого войлока, покрытого тканью из разноцветной шерсти со спиралевидными узорами. Хотя вышеуказанные данные больше касаются ткачества в целом, их можно считать предтечей ковроткачества [4, с. 176]. Развитие текстиля способствовало контактам с другими народами, что, в свою очередь, повлияло на развитие ковроткачества как искусства. Обнаружение ворсового ковра на территории Каракалпакстана является тому подтверждением. Например, фрагменты шерстяного ворсового ковра были найдены в помещении, примыкающем к мемориальному залу Барактам-1, относящемуся к IV–V векам, в ходе раскопок, проведённых группой Е.Е. Незарика. Ковёр был окрашен в синий, красный и золотистый цвета с использованием растительных красителей [3, с. 241]. Несмотря на то, что ковры находят на территории Каракалпакстана, начиная со Средневековья, это не означает, что ковроткачество возникло именно в этот период. Учёный А. Отемисов пишет: "В XIX веке и в начале XX века ткачество распространилось на все каракалпакские аулы" [5, с. 80]. Это свидетельствует о существовании тесных торговых и культурных связей между народами, что, безусловно, повлияло и на технику ковроткачества. Техника ковроткачества зависит от материала, из которого изготавливается ковер, и метода, характерного для конкретного региона. Одним из

древнейших способов считается ткачество с использованием петли. В архаическом варианте петлеобразная нить вводится в уточную основу и выходит на поверхность изделия [6, с. 32]. В других случаях ворс формируется на основе с использованием узлов, которые располагаются горизонтально между рядами основы. Ворсовая нить оборачивается один или полтора раза вокруг основных нитей, затем срезается [7]. Этот способ называют узловым ткачеством. Он подразделяется на симметричный и асимметричный [8]. Симметричный метод также называют турецким узлом или «гиордес» (название происходит от города в Западной Турции), а в некоторых источниках — «дуочитма» (двухъярусный узел) [9, с. 183]. Ассиметричный узел также имеет свои названия в зависимости от региона. По словам Е. Царевой, симметричный узел применяли туркменские племена, в частности, йомуты, имуды и игды. Этим узлом также пользовались ткачи Малой Азии, Закавказья и, конечно, каракалпаки — северные соседи туркмен [10, с. 21]. Возможность использования одинаковой техники ковроткачества у туркмен и каракалпаков объясняется, в частности, их совместным проживанием в одном регионе.

Гипотеза 1: Исторические данные показывают, что центром связей между этническими группами был южный берег Аральского моря — вероятно, древняя дельта Амударьи и Сырдарьи. Если йомуты покинули это место во времена огузов, каракалпаки, напротив, проживали здесь с I тысячелетия до н.э. и могут считаться коренными жителями Приаралья. После ухода части туркмен с огузами каракалпаки, возможно, продолжали развивать ковроткачество на прежней основе [10, с. 25]. Это подтверждает ворсовый ковёр, выполненный в технике «дуочитма», найденный в поселении Барактам-1 в Тахтакупырском районе [3, с. 72].

Гипотеза 2 указывает на сохранение одной и той же техники у обоих народов на протяжении всего времени их существования под властью различных династий, завоёвывавших Среднюю Азию. С момента вторжения династии Ахеменидов (VI век до н.э.) большая территория Хорезма, включавшая земли современного Каракалпакстана и Туркменистана, оказалась под их контролем [11, с. 196]. Хотя влияние Ахеменидов на производство ворсовых ковров не подтверждено, первые образцы таких ковров датируются именно этим временем [12, с. 402]. В IV веке до н.э. земли Хорезма перешли к державе Александра Македонского, а затем к Бактрийскому и Кушанскому царствам [13, с. 76]. Учёные считают, что именно Бактрия являлась одним из главных ковровых центров древнего мира. Э. Гюль пишет: «Бактрия была одним из крупнейших центров ковроткачества, особенно известным своими вышитыми и ворсовыми (включая узловые) коврами с богатой орнаментикой» [14, с. 21].

Бактрийские ковры отличались использованием различных узлов, преимущественно асимметричного типа с открытой левой стороной. Некоторые образцы выполнены исключительно в симметричной технике [15, с. 78]. Это позволяет предположить, что техника, объединяющая каракалпаков и туркмен, могла быть заимствована именно у бактрийцев. Таким образом, хотя вышеупомянутая информация касается истории ковроткачества или возникновения техники, она свидетельствует о связях между различными народами. Поэтому ковроделие нельзя считать принадлежащим одному народу.

Виды ремесел, демонстрирующие эти этнические связи, непосредственно создают широкие возможности для развития туризма. Причина в том, что большинство людей, приезжающих в качестве туристов, изучают многие культуры посредством

сравнительного изучения и открывают для себя новую историю. В результате в нашей стране принят ряд постановлений и законов, направленных на популяризацию нашего ремесленничества с соседними странами. Принятие Указа Президента Республики Узбекистан от 17 ноября 2017 года No УП-5242 "О мерах по дальнейшему развитию ремесленничества и всесторонней поддержке ремесленников" создало новые возможности в отрасли [16]. Указом граждане и семьи, занимающиеся ремесленнической деятельностью, особенновсесторонняя поддержка начинающих свою деятельность ремесленников, совершенствование и повышение эффективности деятельности школ "Усташогирд" и на этой основе создание новых рабочих мест; оказание содействия субъектам ремесленничества в государственной регистрации, выделение им земельных участков и зданий, подключение к сетям инженерных коммуникаций, обеспечение бесперебойной поставки им оборудования, инвентаря, сырья и материалов, предоставление им льготных кредитов; в городах и районах, где широко развиты народные промыслы и творческие традиции создание центров развития ремесел, восстановление и дальнейшее развитие уникальных видов ремесленничества, формирование рыночной инфраструктуры для доставки продукции ремесленничества потребителям; стимулирование экспорта продукции ремесленничества, внедрение в зарубежные страны были определены вопросы содействия презентации продукции национальных ремесел на выставках и ярмарках [16]. Также для дальнейшего развития туризма был принят Указ Президента Республики Узбекистан от 12 июня 2023 года No УП-91 "О мерах по привлечению населения к ремесленничеству и созданию благоприятных условий для развития ремесленнической деятельности." Целью принятия указа во вводной части является создание благоприятных условий для развития ремесленничества в нашей стране, в частности, совершенствование системы налогообложения ремесленников, бесперебойное обеспечение их необходимым сырьем и финансовыми ресурсами, создание инфраструктуры и расширение рынков для реализации ремесленной продукции, а также широкое привлечение населения к ремесленничеству. Пунктом 11 документа утвержден Перечень выставок, фестивалей и международных конференций по направлениям ремесленничества, проводимых в 2023-2024 годах, согласно приложению No 3. По его словам, в каждом регионе запланировано не менее двух мероприятий. В частности, в августе 2023 года в городе Хива Хорезмской области прошла выставка ковроткачества "История, написанная на коврах." [17].

В заключение, история - это не только познание себя и своего народа; мы должны рассматривать её как инструмент, способствующий единству, дружбе и миру между народами. Этнотуризм играет важную роль в укреплении таких исторических связей. А основу этнотуризма составляет ремесленничество.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мамбетуллаев М.М, Туребеков М, Юсупов О. Қарақалпақстан тарийхы. Нөкис. 2010.
2. Толстов С.П. Древний Хорезм. М., 1948.
3. Толстов С.П. По древним дельтам Окса и Яксарто. М., 1962.
4. Толстов С.П, Древности Верхнего Хорезма, «Вестник,древней истории», № 1. 1941.
5. Өтемисов А. Қарақалпақлардың өнер-кәсіплери, Нөкис.1991.
6. «Узбекистон гиламдузлиги: асрларга тенгдош анъана».Узбекистонда тукли гиламдузлик. Узбекистон маданий мероси.Ташкент.2020.
7. Наурызбаева Н. Полевые записи. 2024. №11.Тахиятас. Информатор: Машарипова З.

8. Асимметрия (в древнегреческом языке "Я измеряю," "Не совпадает"). Нарушение или отсутствие симметрии. Большая советская энциклопедия: в 66 т. (65 т. и 1 дополнение) / гл. ред. О. Ю. Шмидт. - М.: Советская энциклопедия, 1926.
9. Гюль Э.Ф. Художественная энциклопедия. Термины традиционного искусства Узбекистана /Энциклопедия / Ташкент.2023.
10. Котин И.Ю, Родионов М.А, Царева Е.Г .Социум и окружающий мир в традициях Центральной, Южной и Юго-Западной Азии. Санкт-Петербург. 2006.
11. Қарақалпақстан АССРы тарийхи, I Том, б, 196, Нөкис.1975
12. Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. М.1953.
13. Пилипко В.Н. История Туркменистана в античный период: (Краткий очерк).Ашхабад.1994.
14. Гюль Э. Ковры Узбекистана история, эстетика, семантика.Ташкент.2019
15. Царева Е.Г. Ворсовые ковры с сюжетом льва и тигра в центрально азиатских тканях кушанского времени//Азиатский бестиарий: Образы животных в традициях Южной, Юго-Западной и Центральной Азии. М. 2009.
16. Указ Президента Республики Узбекистан №РФ -5242, дата принятия 17.11.2017 г., О мерах по дальнейшему развитию ремесленничества и всестороннему стимулированию ремесленников.
17. Указ Президента Республики Узбекистан, №РФ-91, Дата принятия 12.06.2023, О мерах по привлечению населения к ремесленничеству и созданию благоприятных условий для развития ремесленной деятельности.